

ХОРАЗМДА «ИККИНЧИ ГИППОКРАТ» ЛАҚАБИНИ ОЛГАН ТАБИБ

Н.Н.Курбанова,¹ М.М.Алимова,² Ережапбаев К.Т.³

¹⁻²⁻³Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6725538>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

олим ва мутафаккир,
миллий юксалиш,
Ренессанс, Android,
тафаккур, тарғибот.

Юртимиз қадимдан илм-фан ва маданиятнинг ўчоғи бўлиб келган. Хусусан, заминимизда камол топган алломаларнинг илмий мероси бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. Буюк аждодлар мероси авлодлар йўлини ёритувчи мангу чироқдир. Жонажон Ватанимиз «Миллий тикланишдан — миллий юксалиш сари» деган бош тамойил асосида тараққиётнинг бутунлай янги босқичига қадам қўйиб, янги Уйғониш даври — Учинчи Ренессанс пойдеворини яратаётган бугунги кунда Зайниддин Абул Фазойил Исмоил ибн Хусайн ал-Журжоний ал-Хоразмийнинг безавол адабий мероси мисолида халқ табобати ва маданиятини чуқур ўрганиш ва оммалаштириш ҳар қачонгидан ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда.

ABSTRACT

Мазкур мақолада қадимдан илм-фан ва маданиятнинг ўчоғи бўлиб келган она заминимизда камол топган аллома Зайниддин Абул Фазойил Исмоил ибн Хусайн ал-Журжоний ал-Хоразмийнинг адабий мероси мисолида халқ табобати ва маданиятини чуқур ўрганиш ва оммалаштириш ҳар қачонгидан ҳам муҳим аҳамиятга эгаллиги тўғрисида мулохазалар келтирилган. Буюк олим ва мутафаккир, ўз замонасининг энг машҳур табибларидан бири ҳисобланган Исмоил Журджоний Абу Али Ибн Синонинг шогирди ва уни ҳатти-ҳаракати ва равишини давом эттирган шахслардан саналган.

Асосий қисм. Буюк олим ва мутафаккир, ўз замонасининг энг машҳур табибларидан бири ҳисобланган. Исмоил Журджоний Журжон шаҳрида туғилган бўлса ҳам, умрининг кўп қисмини Хоразмда ўтказганлигидан Зайниддин Абул Фазойил Исмоил ибн Хусайн ал-Журжоний ал-Хоразмий деб улуғланар эди. Ўзининг табобатга оид “Заҳираи Хоразмшахи” асосий меҳнатини Исмоил Журджоний Қутбиддинга бағишлайди. Ўғли Отсизнинг фармонига кўра, 1113 йил у “Заҳирлар”нинг қисқартирилган, яъни, тиббиёт қўлланмасининг ён дафтарчасига хос кўринишини тузади. Ўзининг асосий асари “Заҳираи Хоразмшахи”да Исмоил Журджоний замонасининг бутун тиббиётини (унга шахсий кузатувларини қўшган ҳолда) форсий тилда ифода этган. Исмоил Журджоний асарларининг ўзига хос

хислатлари шундаки, уларда у ёки бу касалликларнинг келиб чиқишида маҳаллий об-ҳаво ва бошқа шароитларнинг Хоразмга таъсири каби кўплаб қизиқарли маълумотлар, шунингдек, Хоразм билан боғлиқ доривор ўсимликлар, даво усуллари ҳам келтирилган. Унинг ёзган асарлари севиб ўқилганидан тез орада жаҳонга машҳур бўлган. «Заҳираи Хоразмшахи» китоби ўн китобдан иборат бўлиб, кейинчалик унга «Дорисозликка оид китоб» («Қорабодин») қўшилди[1].

Биринчи китоб умумий назарий масалаларга бағишланган бўлиб, унда табиат ва коинот ҳақидаги қарашлар баён этилади. Инсон организмнинг бирламчи аъзоларини ташкил этган унсурлар, мижоз, тўрт суюқлик, баданнинг ҳар бир қисмининг нималарга қодирлиги ҳақидаги таълимот ва шу муносабат билан табобатнинг фан сифатидаги вазифалари ҳақида гапирилади.

Иккинчи китобда соғлиқ ва касалликлар ҳақидаги таълимот, уларнинг турлари, намоён бўлиш белгилари, томир уришига қараб касалликни аниқлаш тўғрисида сўз юритилади.

Учинчи китоб соғлиқни сақлаш, бунда атроф-муҳитнинг таъсирига, яъни ҳаво, маскан, сув, озиқ-овқат, ичимлик, уйқу, бедорлик, ҳаракат ва осойишталикка бағишланган. Бу китобда болалар, қариялар, сафардагилар учун алоҳида-алоҳида қоидалар баён этилган.

Тўртинчи китобда касалликни қандай кечиши мумкинлигини белгилаш, қайси пайтларда энг оғир ҳолатларга тушиб қолиш, улардан қутулиш муаммолари ҳақида гап боради.

Бешинчи китобда безгак касалининг пайдо бўлиш сабаблари, унинг белгилари, даволаш тарзи баён этилган. Олтинчи китобда инсон аъзойи баданининг ҳар хил жойларида пайдо бўладиган касалликлар, уларни даволаш усуллари таҳлил этилган.

Еттинчи китоб рақ касалликларига, яралар, шишлар, суюқ чиқишлари ва синишларига бағишланган.

Саккизинчи китобда пардоз-андозлар, ўзига оро беришлар ҳақида гап боради.

Тўққизинчи китобда заҳарлар ва унга қарши даволаш усуллари ҳақида ҳикоя қилинади.

Ўнинчи китоб давосизликка бағишланган. «Заҳираи Хоразмшоҳи» ўз вақтида омма орасида кенг тарқалган табобат соҳасидаги энг машҳур асар бўлганлигидан жаҳон кутубхоналарининг кўпчилигида унинг қўлёзмалари ҳамон сақланиб келинмоқда [1].

XII аср муаллифи ватандошимиз Арузий Самарқандий бу асарни буюк олимлар Жолинус, Розий, ибн Сино ва бошқаларнинг шу соҳадаги китоблари қаторига қўйган. Бу асар ҳатто яҳудий тилига таржима қилинган эди. XVI аерда эса Абул Фадл Муҳаммад Ибн Идрис Дафтарий уни турк тилига таржима қилган. Исмаил Журджоний умри давомида 50 дан ортиқ асар ёзиб, бу асарлар фаннинг деярли барча сохаларини қамраб олган[3]. Исмаил Журджоний фикрича, исбот ва тафаккур воситасида ҳосил қилинган нарса илм деб аталади. Ушбу даврда бу китоб тиббиёт илмининг энциклопедияси ва эронлик тиббиётнинг янги даврасида энг таъсирчан китобларидан бири эди. Айни шу китоби Исмаил Журджонийни эронлик тиббиётининг қайта

тикланувчи шахсиятга айланишига замин яратган [2]. Ўша даврда "Захираи Хоразмшохи" китобини таълиф этилиши бир нечта нуқтаи назардан эътиборга молик бўлган.

Биринчидан бу китоб тиббиёт илмида таълиф этилган ягона манба ҳисобланардики, Ибн Синонинг Қонун китобини таълиф этилишининг тахминан юз йилдан кейин ёзилган. Исмаил Журджоний ўзи Ибн Синонинг шогирди ва уни ҳатти-ҳаракати ва равишини давом эттирган шахслардан саналган. Исмаил Журджоний шунингдек, Закариё Розий ва Аҳвозийларнинг илмий, тиббий ва клиник нуқтаи назарлари ва равишларидан фойдаланиб, ҳамда 4-5 чи ҳижрий қамарий асрдаги Ислом оламининг энг буюк офтальмологи (кўз касалликлари шифокори) Али ибн Исо Алқаҳол ҳамда бошқа буюк шифокор ва табиблар тажрибаларидан фойдаланиб ўз тажрибаларини ҳам бу китобга қўшган. Шу сабабдан "Захираи Хоразмшохи" асари янада мукамалроқ бир китобга айланди. "Захираи Хоразмшохи" китоби ўша давргача форс тилида ёзилган тиббиёт соҳасининг илк энциклопедияси ҳисобланади. Бу китобни таълиф этилиши билан Эронзамин табиблари ва шифокор донишмандларининг форс тилида асарлар ёзиши янада ошиб ўз авжигача етган.

Янги Ўзбекистонда халқимизнинг узоқ ҳаётлий тажриба, тушунча ва қадриятларига асосланган ўлмас меросимизни ўрганиш маънавият ва маърифатнинг ажралмас қисми сифатида устувор вазибаларга айланди. Тарихда иккита Ренессанснинг асосини ташкил этган илм-фан ва маърифат

масаласи бугунги ҳаётимизда ҳам ниҳоятда катта аҳамиятга эга бўлиб, айнан унинг негизда учинчи Ренессансга пойдевор қўйилиши давлатимиз раҳбари томонидан 2021 йилнинг долзарб вазибаларидан бири сифатида белгиланди [6]. Бу эса, аввало илмий меросимизни чуқур ўрганиш, нималарга асосланган ҳолда қадам қўйишимизда таянч нуқта сифатида илмий асосланган тарғиботларни олиб бориш, қўлёзма манбалар асосида тарихимиз, маданиятимиз, қадриятларимиз, адабиётимиз – маданиятимиз илдизларини тадқиқ этиш ҳисобланади.

Узоқ тарихга эга бўлган ўзбек халқи, унинг юксак маданияти, қадриятлари, бой илмий мероси бутун жаҳоннинг диққат-эътиборини ўзига жалб этиб келган ва келмоқда. Маълумки, ЎзР ФА Шарқшунослик институтининг ноёб қўлёзмалар фондида сақланаётган улкан хазина ҳам шу жумладандир. ЎзР ФА Шарқшунослик институти қўлёзмалар фонди дунёдаги энг машхур ва бой фондлардан биридир [4,5]. У ерда сақланаётган нодир қўлёзмалар ўтмишдаги Шарқ ислом оламининг қарийб минг йиллик тарихини ўз ичига олган. Нафақат Ўзбекистон олимлари, балки бутун дунё олимлари ҳам мазкур қўлёзмалар фондидан фойдаланиб, ўтмиш тарихини ва маданиятини ёритадилар. Айни пайтда ҳар бири ўзига хос илмий-маданий обида бўлган араб, форс, туркий тиллардаги манбаларни тадқиқ этиш, таржима қилиш, энг асосийси, халқимизга соф ҳолда етказиш шарқшунослар зиммасидаги долзарб вазифа бўлиб қолмоқда.

XII аср тиббиёт олими, Исмаил Журджоний ва яна ўша даврдаги

кўплаб олимларнинг кўлёмаларини ҳали ҳам тўлалигича ўрганилмаган. Президентимиз “Ҳозирги кунда Ўзбекистонимизнинг китоб фондларида 100 мингдан зиёд кўлёмза асарлар сақланмоқда. Афсуски, бу нодир китоблар ҳали тўлиқ ўрганилмаган, Улар олимлар ва ўз ўқувчиларини кутиб турибди” деб таъкидлаганларидек, Зайниддин Абул Фазойил Исмаил ибн Ҳусайн ал-Журжонийнинг таржима қилинмаган кўпчилик кўлёмаларини ўрганиш ва таржима қилиш мақсадида Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти олимлари билан ҳамкорликни кучайтириш мақсадга мувофиқдир.

Мақсадимиз, Зайниддин Абул Фазойил Исмоил ибн Ҳусайн ал-Журжоний ал-Хоразмий китобларини ўзбек, рус, инглиз тилларига таржима қилиб, халқ табобати йўналиши учун фан сифатида жорий қилиш, аҳоли ва ёшлар ўртасида кенг тарғиб қилиб, илмий-ижодий меросини тизимли ўрганиш, шунингдек, таржима қилинган китобни электрон шаклда янада қулай мутоала этиш учун, нашрга тайёрлаш жараёнида “SCAN ME” белгисидан ҳам фойдаланишни йўлга қўйиш айти муддаодир (1-расм). Бу орқали имконияти чекланган (кўзи ожиз) талабалар (ёки китобхонлар) учун мутоала қилишда қулайлик яратилади.

1-расм. “SCAN ME” белгиси

Китобдан замонавий смартфонлар воситасида қулай фойдаланиш учун “Android” нусхаси яратилиши, китобнинг “Android” нусхасидан дарс жараёнида фойдаланиш орқали дарснинг самарадорлиги ва талабаларнинг билим ва кўникмаларини янада ошишига пойдевор яратади. Кўлёмаларни тарихий, фалсафий, адабий, матншунослик ва манбашунослик нуқтаи назаридан ўрганиб, очилмаган янги қирраларни халқимизга намоён этиш керак. Ёшларимиз орасида бу осон бўлмаган ишга қизиқиши, қобилияти бор иқтидорлиларнинг борлиги қувонарли ҳол. Айнан шундай ёшлар илмий натижалари, чиқишлари билан

маънавиятимиз, маърифатимизнинг тарғиботчилари бўлади.

ХУЛОСА. Президентимиз бир қатор чиқишларида буюк аждодларимизнинг ижодини чуқур ўрганиш масалаларига эътибор қаратиб, янги Ўзбекистонни барпо этишда ота-боболаримизнинг маънавий, илмий жасоратлари маҳсули ўлароқ яратилган бебаҳо асарлар бизга дастуруламал бўлмоғи лозимлиги ҳақида таъкидлаган. Тошкент тиббиёт академиси Урганч филиалида Халқ табобати йўналиши талаба ёшларини илмий тадқиқотларга йўналтиришда ҳам Исмаил Журджонийнинг моддий меросини ўрганиш масаласига алоҳида эътибор берилмоқда, чунки Исмаил

Журджонийнинг илмий меросидан фойдаланиш самарали натижа беради

References:

- 1.Абдуллаев А.А. Исмаил Журджони и Умар Чагмини-Знаминитые учёные-медики древнего Хорезма // Издательство медицина.-1972 – Ташкент. С.18-63.
- 2.Абдуллаев А.А., Гаипов М.А.,Исмаил Джурджани и его «Сокровище Хорезмшаха», 1980–Ташкент. С. 60.
- 3.Ирисов А., Носиров А.И., Низамуддинов И. Сорок ученых Средней Азии // – 1961.– Ташкент. – С. 54.
- 4.Мухамеджанова Л. П. Исмаил Джурджани-великий ученый по медицине центральной Азии //Достижения науки и образования. – 2017. – №. 4 (17).
- 5.Toirov A. O., Doniyorov A. X. OzbekistonRespublikasiFanlarAkademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharq shunoslik institute fondlarida saqlanayotgan turkey tillarda yozilgan farmakologiya va veterenariya sohalariga oid manbalar //International journal of discourse on innovation, integration and education. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 56-60.
- 6.<http://auz.uz/news/uzbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-oliy-mazhlisga-murozhaatnomasi>.